

ACUA
TIC's
Modelo Medición

Boletín

Insights

Tecnología, Sociedad y Educación

Caracterización Acceso, Uso y Apropiación de las TIC INSTITUCION EDUCATIVA LAS AMERICAS

ISSN: 3028-5879

9 773028 587013

GI2T

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

Gonzalo Andrés Lucio López
glucio@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0003-4265-4558

Yowana Karina Caicedo Guerrero
ykcaicedo@unipacifico.edu.co
ORCID: 0009-0005-6805-5782

Sandra Patricia Rivera Guzmán
sprivera@unipacifico.edu.co
ORCID: 0000-0002-1077-7978

Universidad del Pacífico
Programa Ingeniería de Sistemas
Noviembre de 2024

Grupo de Investigación
e Innovación Tecnológica

El acceso y la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy un factor decisivo para la educación, la productividad y la participación ciudadana. No se trata solo de contar con dispositivos o conexión, sino de convertir esa tecnología en oportunidades reales para aprender, crear, comunicar y transformar el entorno.

Desde el Grupo de Investigación e Innovación en TIC (GI2T) presentamos "Insights: Tecnología, Sociedad y Educación", un boletín anual que reúne resultados, aprendizajes y líneas de acción construidas junto a las instituciones educativas y las comunidades. Este boletín nace con una intención clara: que los datos no se queden en el papel, sino que se conviertan en decisiones, proyectos y políticas que fortalezcan el territorio.

Nuestro objetivo es informar, conectar e inspirar. Informar, ofreciendo evidencia técnica y actualizada sobre acceso, uso y apropiación de las TIC en contextos reales. Conectar, facilitando el diálogo entre estudiantes, docentes, directivos, sector público y aliados estratégicos. Inspirar, mostrando rutas posibles para cerrar brechas digitales y abrir nuevas capacidades locales

Introducción y Contexto.....	1
Datos Socioeconómicos y Contexto Familiar.....	3
Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar.....	3
Nivel Educativo del Acudiente.....	5
Pertenencia Étnica.....	6
Acceso a las TIC	8
Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión.....	8
Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular).....	11
Suscripción Móvil	13
Uso de las TIC.....	15
Frecuencia de Uso de Internet.....	15
El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas).....	17
Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio).....	19
Apropiación de las TIC.....	21
Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea).....	21
Colaboración Académica (Blogs y Foros).....	23
Creación de Contenido (Videos Multimedia).....	24
Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad).....	25
Perfil Institución Educativa Las Américas.....	27
Referentes Bibliográficos.....	29

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El avance tecnológico continúa transformando la forma en que aprendemos, nos comunicamos y participamos en el mundo. La educación media no es ajena a estos cambios: hoy, el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son factores directamente asociados con la preparación académica, la proyección profesional y las oportunidades futuras de los y las estudiantes.

En este contexto, durante el año 2024 se realizó en la institución educativa un ejercicio de caracterización digital dirigido a los grados de 10 y 11, con la participación de 153 estudiantes encuestados. Esta medición hace parte de la segunda edición del boletín de caracterización TIC elaborado por el Grupo de Investigación GI2T, y su propósito es doble: por un lado, describir el acceso real que tienen los y las estudiantes a recursos tecnológicos y a conectividad; y por otro, analizar cómo están incorporando esas tecnologías en su vida académica y cotidiana.

El cuestionario aplicado recoge información en cuatro dimensiones centrales:

- Datos socioeconómicos y contexto familiar, que permiten entender el entorno material y de acompañamiento en el hogar.
- Acceso a las TIC, que incluye disponibilidad de dispositivos, conectividad en casa y barreras de acceso.
- Uso de las TIC, que describe hábitos digitales con fines educativos, comunicativos y de ocio.
- Apropiación de las TIC, donde se exploran las habilidades digitales, la creación de contenido, la colaboración en entornos virtuales y la percepción de competencia tecnológica.

Este boletín ejecutivo es un documento de referencia preliminar. Prioriza el análisis de 23 preguntas clave del total del cuestionario (60), seleccionadas por ser los indicadores más relevantes de acceso, uso y apropiación de TIC.

El marco metodológico para interpretar estos hallazgos se basa en una doble comparación que permite a la institución entender su posición estratégica:

1. Análisis Interno (Referente Distrital): Se comparan los resultados específicos de la institución contra el promedio general del Distrito de Buenaventura (el consolidado

de todas las instituciones participantes). Esto permite identificar brechas y fortalezas en el contexto local inmediato.

2. Análisis Externo (Referente Nacional/Global): Cuando es pertinente, los hallazgos se contrastan con referentes nacionales (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio TIC) e internacionales (UNESCO, OCDE) para situar a la institución en un panorama más amplio de política educativa.

El análisis completo y exhaustivo del proceso de caracterización, que incluye la totalidad de las 60 preguntas y una interpretación más profunda de los datos, será publicado próximamente.

Este boletín no busca señalar carencias de manera aislada. Su propósito es aportar insumos claros y comparables que sirvan para la toma de decisiones: priorización de recursos tecnológicos, formación docente, acompañamiento a estudiantes y articulación institucional con agendas distritales, regionales y nacionales de transformación digital educativa.

DATOS SOCIOECONÓMICOS Y CONTEXTO FAMILIAR

Estrato Socioeconómico e Ingreso Familiar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En la Institución Educativa Las Américas, el 54,25% de los estudiantes pertenece al estrato 1, proporción ligeramente superior al promedio distrital (que se mueve entre

48% y 52%). El estrato 2 representa el 20,26%, mientras que un 15,69% de estudiantes no conoce o no reporta su estrato, un porcentaje inusualmente alto frente al distrito, donde este valor oscila apenas entre el 5% y 8%.

En términos de ingresos, casi la mitad de los hogares (48,37%) vive con menos de 1 SMMLV, cifra mayor a la referencia distrital (~45%). Un 39,87% tiene ingresos entre 1 y 2 SMMLV, lo que deja al 88% de las familias dentro de un rango de vulnerabilidad económica considerable.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Al comparar con instituciones oficiales similares de la comuna 3 y 4, Las Américas presenta una estructura socioeconómica ligeramente más vulnerable. En colegios pares, los niveles de ingreso inferiores a 1 SMMLV están entre 40% y 45%, mientras que el porcentaje de "No sabe/No responde" suele mantenerse por debajo del 10%.

Este comportamiento sugiere que, aunque la institución sigue la tendencia general del territorio, enfrenta un grado mayor de incertidumbre en la información familiar y un mayor peso de hogares con ingresos muy bajos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Las condiciones económicas de la población estudiantil indican la necesidad de fortalecer estrategias de apoyo social, reducción de brechas digitales y acompañamiento a familias con alta vulnerabilidad. La elevada proporción de hogares con ingresos inferiores al salario mínimo sugiere que la institución debe priorizar programas de acceso material (conectividad, dispositivos), así como alianzas con entidades locales para promover bienestar alimentario y apoyo psicosocial.

Nivel Educativo del Acudiente

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El nivel educativo de los acudientes muestra una base formativa intermedia. En Las Américas, el 51,6% alcanzó la secundaria, cifra ligeramente superior al promedio distrital (entre 45% y 50%). La formación técnica aparece en un 24,1% de los casos, también por encima del referente ciudad, mientras que los niveles profesional (11%) y postgrado (6,5%) son similares o levemente inferiores a la referencia distrital.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Respecto a instituciones similares, Las Américas presenta un perfil educativo de acudientes ligeramente más favorable en secundaria y técnico, pero con menor presencia de formación profesional. Esto sugiere que las familias cuentan con herramientas básicas para acompañar procesos escolares, aunque aún no logran consolidar una presencia significativa en niveles educativos superiores, como sí ocurre en instituciones con trayectorias académicas más consolidadas.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El nivel educativo de los acudientes abre una oportunidad importante para fortalecer estrategias de formación familiar en competencias digitales básicas, hogares digitales y talleres de acompañamiento escolar. La institución podría apoyarse en la buena base de formación secundaria para potenciar procesos de alfabetización digital y participación en actividades académicas mediadas por tecnología.

Pertenencia Étnica

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La institución mantiene una composición étnica caracterizada por un fuerte predominio afrodescendiente, con un 84,97%, valor alineado con los promedios distritales, donde este grupo supera el 80%. La presencia de estudiantes indígenas (0,65%) y mestizos (1,31%) es mínima, mientras que un 13,07% indica no pertenecer a ninguna comunidad étnica.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Las Américas refleja la misma identidad cultural del territorio, con cifras muy similares a instituciones pares como Ciudadela, Teófilo, La Independencia o Normal Superior. La proporción afrodescendiente es levemente mayor que la observada en colegios con más diversidad poblacional, especialmente aquellos ubicados en zonas de frontera urbana o en sectores receptores de población migrante.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La fuerte identidad afrodescendiente de la comunidad estudiantil invita a fortalecer prácticas pedagógicas que integren la cultura, memoria e historia del litoral pacífico. Esto incluye estrategias de inclusión digital con enfoque étnico, proyectos que

reconozcan saberes locales y formación en liderazgo comunitario, además de potenciar acciones de convivencia que valoren la diversidad minoritaria presente.

ACCESO A LAS TIC

Acceso a Internet en el Hogar y Calidad de Conexión

Porcentaje de estudiantes con acceso a Internet en el hogar

Tipo de conexión a Internet disponible en el hogar

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En Las Américas, el 57.5% de los estudiantes cuenta con Internet en el hogar, una proporción ligeramente superior a la tendencia distrital, donde el acceso suele ubicarse entre el 50% y 55%. Aunque supera marginalmente el promedio de Buenaventura, aún existe un 42.5% sin conectividad domiciliaria, lo cual representa una brecha significativa considerando que el trabajo escolar, las plataformas institucionales y la comunicación académica dependen cada vez más del acceso permanente.

En cuanto a la tecnología disponible, predomina el Cable Módem/Wi-Fi (57.9%), lo cual coincide con los patrones del distrito, donde este tipo de conexión representa también la opción más accesible y estable. Sin embargo, se observa una dispersión relevante: 12.5% depende de datos móviles y cerca de 11.3% no sabe qué tipo de conexión tiene, indicador asociado usualmente a vulnerabilidad digital y baja alfabetización tecnológica en el hogar.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a referentes urbanos consolidados —especialmente ciudades capitales donde la conectividad supera el 80%— Las Américas exhibe una infraestructura limitada. También destaca que el uso de fibra óptica (5.6%) es muy inferior al promedio nacional urbano, donde puede superar el 30%, lo que implica menores velocidades de descarga y mayor inestabilidad para actividades como clases virtuales, videollamadas o plataformas educativas avanzadas.

El porcentaje que utiliza datos móviles o tecnologías alternativas (satélite, línea telefónica) supera el 20% si se suman todas las modalidades no-Wi-Fi, lo cual no es habitual en instituciones de contexto urbano nacional, donde el predominio de fibra o cable supera con holgura el 70%–75%.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Aunque Las Américas presenta un acceso ligeramente superior al distrito, continúa existiendo una segmentación clara entre estudiantes con conectividad estable y quienes dependen de tecnologías de menor calidad. Para la institución esto implica:

- Pensar estrategias pedagógicas que no dependan exclusivamente de la conectividad domiciliaria.
- Estimular programas de datos patrocinados, acuerdos con operadores locales y alianzas con MinTIC.

- Fortalecer el acompañamiento familiar para comprender los tipos de conexión y el uso responsable.
- Diseñar recursos descargables y contenidos offline para reducir la desigualdad en la participación académica.

Ecosistema de Dispositivos (Equipos en Hogar y Tipo de Celular)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 67.9% de los estudiantes reporta tener equipos tecnológicos en casa (104 estudiantes), cifra que se sitúa por encima del promedio distrital, que históricamente se ha movido entre el 55% y el 65%. Esto sugiere que Las Américas posee un ecosistema doméstico algo más favorable, aunque persiste un 32% sin dispositivos disponibles para estudiar.

El tipo de dispositivo personal confirma esta tendencia: 79% posee un celular propio, y dentro de este grupo, 105 estudiantes utilizan teléfonos inteligentes, mientras solo 16 dependen de teléfonos básicos. Esto es relevante, pues consolida la idea de que el celular es el principal punto de acceso a plataformas, consultas, mensajería y actividades digitales.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Comparado con instituciones urbanas de referencia —donde la tenencia de dispositivos en el hogar suele superar el 80–85% y el uso de computadores está mucho más extendido—, Las Américas aún presenta limitaciones importantes. El predominio casi total del smartphone como dispositivo principal refleja un acceso más restringido: los celulares permiten conectividad, pero no siempre facilitan el desarrollo de competencias digitales avanzadas (producción de documentos, análisis de datos, manejo de software especializado).

La brecha se amplía si se considera la disponibilidad de computadores o tabletas, que suele ser muy superior en instituciones de contextos urbanos consolidados.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución debe considerar:

- Continuar promoviendo el uso académico del celular, pero complementarlo con acceso institucional a computadores para tareas complejas.
- Impulsar estrategias de préstamo y rotación de equipos dentro del establecimiento.
- Aprovechar que la mayoría cuenta con smartphone para fortalecer la alfabetización digital móvil (aplicaciones educativas, plataformas institucionales, buenas prácticas de uso).
- Identificar y acompañar al 32% que no dispone de dispositivos en el hogar mediante alternativas presenciales o materiales físicos.

Suscripción Móvil

Estudiantes con teléfono celular propio

Tipo de suscripción del servicio celular

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El 69.4% de los estudiantes con celular utiliza planes prepago, un patrón muy similar al comportamiento distrital, donde los estudiantes suelen depender de recargas periódicas en lugar de planes pospago. El 30.6% con pospago es levemente superior al promedio de Buenaventura, lo cual puede asociarse a hogares con mayor estabilidad económica o con necesidades laborales familiares que justifican un plan mensual.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En escenarios urbanos consolidados los planes postpago superan el 50%, especialmente por la estabilidad en datos y la inclusión de servicios de navegación ilimitada en plataformas educativas. Frente a ello, Las Américas enfrenta una desventaja clara: la dependencia del prepago implica interrupciones constantes, recargas insuficientes y un acceso más limitado a contenidos pesados o clases en vivo.

Este tipo de limitaciones estructurales afecta la continuidad del aprendizaje digital y restringe la participación en actividades que requieren conexión estable, como evaluaciones virtuales o videollamadas.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Es necesario:

- Diseñar estrategias pedagógicas que no consuman altos volúmenes de datos móviles.
- Promover acuerdos con operadores locales para paquetes educativos subsidiados o con navegación libre.
- Implementar mecanismos para que estudiantes sin datos suficientes puedan descargar contenidos desde la institución.
- Considerar que el prepago, aunque funcional, genera un aprendizaje digital intermitente, lo cual debe ser mitigado mediante acciones institucionales.

USO DE LAS TIC

Frecuencia de Uso de Internet

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El estudiantado de la I.E. Juan José Rondón muestra un uso cotidiano de Internet relativamente sólido: cerca de la mitad (47%) se conecta todos los días, mientras otro 26% lo hace varias veces por semana. Esto ubica al conjunto estudiantil con una frecuencia de uso moderada-alta, aunque aún con rezagos importantes si se compara con comportamientos que suelen esperarse en contextos urbanos, donde la conectividad diaria supera ampliamente el 60%. La presencia de un 5% que declara no usar Internet y otro 5% que lo usa solo 5-6 días por semana evidencia una brecha interna asociada a hogares con limitaciones de acceso o dispositivos compartidos.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel nacional y en referentes de ciudades capitales, la conexión diaria supera en muchos casos el 70-80%. Frente a estos escenarios, la institución muestra un panorama más intermedio y condicionado por factores estructurales del territorio. Sin embargo, destaca que más del 80% del estudiantado logra conectarse al menos entre 1 y 4 veces por semana, lo cual constituye un potencial aprovechable para fortalecer actividades asincrónicas y microtareas digitales.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La frecuencia de uso sugiere que el estudiantado tiene contacto constante con entornos digitales, pero la institución debe considerar estrategias que no dependan exclusivamente del acceso diario. Material descargable, guías de trabajo offline y repositorios ligeros pueden ser claves para garantizar continuidad pedagógica.

El Ecosistema Pedagógico (WhatsApp vs. Videollamadas)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

El uso académico de mensajería instantánea es prácticamente universal: el 95% de estudiantes utiliza WhatsApp para actividades escolares, lo cual confirma que esta herramienta sigue siendo el medio central de comunicación educativa en territorios donde la infraestructura es limitada y la conectividad no garantiza videollamadas estables.

En contraste, la participación en videollamadas es muy baja: la mayoría (74) declara que participa "rara vez", mientras un grupo considerable (31) indica que nunca participa. Solo

5 estudiantes reportan hacerlo siempre. Este contraste confirma un ecosistema híbrido muy desigual: alta comunicación asincrónica (mensajería) y baja interacción sincrónica (videollamadas).

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En instituciones con mayor infraestructura y planes de datos estables, las videollamadas son mucho más frecuentes. La baja participación observada en la I.E. Rondón coincide, sin embargo, con la realidad de muchas escuelas del Litoral Pacífico, donde la interacción sincrónica se ve restringida por problemas de conectividad, limitaciones de equipos o costos del servicio. Frente al distrito, el patrón también es consistente: WhatsApp domina como herramienta pedagógica, mientras las videollamadas se usan solo en contextos de emergencia o bajo demanda puntual.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución debe priorizar estrategias pedagógicas basadas en mensajería y contenidos ligeros, fortaleciendo el uso estructurado de WhatsApp como herramienta para acompañamiento académico. Las videollamadas pueden reservarse para asesorías focalizadas o sesiones específicas, sin depender de ellas para la continuidad educativa.

Distribución del Tiempo (Escolar vs. Ocio)

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades escolares

Tiempo promedio al día con dispositivos: Actividades personales y ...

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Los estudiantes dedican entre 1 y 3 horas diarias a actividades escolares en dispositivos (43%), mientras otro 21% invierte entre 3 y 5 horas. Esto indica un compromiso digital moderado con las tareas académicas, aunque un 18% dedica menos de una hora, evidenciando posibles limitaciones de tiempo, conectividad o acompañamiento.

En cuanto a actividades de ocio (redes, juegos, entretenimiento), la distribución es más equilibrada: aunque el 34% permanece entre 1-3 horas, el tiempo aumenta en los

extremos, destacando un 26% que usa los dispositivos menos de una hora y otro 17% que supera las 5 horas diarias.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En instituciones con mayores niveles de acceso, el tiempo académico suele ser más alto y el ocio más prolongado. La I.E. Rondón presenta una distribución más contenida, probablemente asociada a restricciones de acceso al Internet, disponibilidad de equipos y el contexto socioeconómico del territorio. Es similar, sin embargo, a otros colegios del Pacífico, donde las franjas horarias están condicionadas por disponibilidad de datos móviles o conectividad intermitente.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

La institución puede potenciar hábitos digitales saludables orientando a los estudiantes hacia un uso más equilibrado de pantallas. También puede aprovechar que la mayoría permanece conectada al menos 1-3 horas al día para proponer microactividades, retos cortos y recursos de navegación controlada que no demanden tiempos prolongados ni altas velocidades.

APROPIACIÓN DE LAS TIC

Autonomía de Aprendizaje (Cursos en Línea)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En la institución, cerca de un tercio del estudiantado (32.68%) ha realizado cursos en línea, una cifra moderada pero inferior a los promedios distritales históricos, que suelen ubicarse alrededor del 40 %–45 %. Esto indica que, aunque existe interés, la autonomía digital aún es limitada en comparación con lo que se observa en el entorno local. La mayoría (67.32%) no ha tomado cursos virtuales, lo que revela una oportunidad importante de incentivar procesos de autoformación y acceso guiado a plataformas educativas gratuitas.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Frente a referentes nacionales e internacionales (p. ej., DIGCOMP y estudios de MinTIC), donde al menos la mitad de los estudiantes ha cursado algún proceso de formación en línea, los resultados de la institución muestran rezagos significativos. Esto puede estar vinculado a condiciones de conectividad, hábitos de estudio y falta de cultura en el uso de MOOC y recursos digitales abiertos.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Se recomienda introducir estrategias de alfabetización digital orientadas a la autoformación, guías para explorar cursos gratuitos (Coursera, Edutin, Colombia Aprende), y actividades que integren rutas cortas de certificación dentro del currículo. Esto permitiría elevar la autonomía y preparar a los estudiantes para entornos formativos más flexibles.

Colaboración Académica (Blogs y Foros)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

La mayoría del estudiantado participa solo ocasionalmente (56.86%), mientras que un 33.99% nunca lo hace. Estos resultados son similares a los promedios del distrito, donde la interacción académica digital aún no es una práctica consolidada. El porcentaje que participa "siempre" (9.15%) es bajo, lo que evidencia la necesidad de fortalecer dinámicas colaborativas digitales.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

En sistemas educativos con mayor integración TIC, la participación frecuente en foros supera el 25%–30%. En comparación, la institución muestra niveles más bajos de colaboración escrita digital, lo que limita competencias como argumentación, pensamiento crítico y comunicación académica.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Es fundamental incorporar actividades estructuradas en plataformas como Classroom o Moodle (foros guiados, debates asincrónicos, micro-reflexiones). Esto incrementaría la participación y fortalecería competencias de escritura académica digital.

Creación de Contenido (Videos Multimedia)

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

En la institución, 80 estudiantes elaboran contenido multimedia, una cifra competitiva en comparación con el distrito, donde la producción audiovisual escolar ha crecido pero todavía no supera el 45 %-50 %. Este resultado muestra que un sector significativo del estudiantado tiene habilidades básicas en edición y producción, posiblemente motivadas por redes sociales.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

A nivel internacional, la creación de contenido es uno de los indicadores clave de apropiación digital. Los resultados de la institución se alinean con tendencias juveniles globales, lo cual representa una fortaleza para desarrollar proyectos basados en narrativa digital, educomunicación y contenidos STEM audiovisuales.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

El colegio puede aprovechar este potencial incorporando proyectos audiovisuales, estrategias de aprendizaje basado en retos (ABR) y narrativas digitales en diversas áreas, fortaleciendo no solo creatividad, sino también competencias comunicativas y tecnológicas.

Competencia Técnica Real (Problemas Técnicos y Copias de Seguridad)

Realizas copias de seguridad de la información relevante

Análisis Interno (Comparación con el Distrito):

Los estudiantes que pueden identificar problemas técnicos "siempre" representan solo el 9.15%, cifra muy baja en contraste con necesidades actuales de alfabetización tecnológica. El comportamiento es similar al distrito, donde esta competencia es débil, pero la institución presenta una proporción ligeramente mayor de estudiantes que "nunca" lo logran (25.49%).

El 15.69% afirma realizar copias de seguridad "siempre", cifra similar a los promedios del distrito, donde estas prácticas no son generalizadas. Sin embargo, la sumatoria de quienes lo hacen "raramente" u "ocasionalmente" (52.29%) sugiere que la mayoría no mantiene un hábito consolidado de protección de datos.

Análisis Externo (Comparación con Referentes):

Modelos como DIGCOMP establecen la resolución técnica como una competencia esencial. Los resultados institucionales se encuentran por debajo de los niveles recomendados, lo que podría afectar el desempeño en plataformas educativas y en el uso autónomo de dispositivos.

En entornos educativos con mayor madurez digital, las prácticas de backup frecuente superan el 40%. En este caso, la institución presenta brechas importantes en cultura de seguridad digital, lo que afecta la preservación de información académica y personal.

Conclusión (Implicaciones para la Toma de Decisiones):

Es necesario implementar talleres de diagnóstico y solución de problemas básicos (configuración, almacenamiento, actualización, uso seguro). Estos talleres pueden ser guiados por docentes o estudiantes avanzados (modelo peer-to-peer).

Se recomienda integrar contenidos de ciberseguridad básica, campañas de sensibilización y actividades prácticas sobre gestión de archivos y copias en la nube, especialmente usando plataformas gratuitas como Google Drive o OneDrive.

 Insights
Tecnología, Sociedad y Educación

PERFIL INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS AMÉRICAS

El estudiante de la Institución Educativa Las Américas pertenece mayoritariamente a hogares de estrato 1 (54%) y estrato 2 (20%), lo que refleja un contexto socioeconómico vulnerable y similar al perfil del distrito. Cerca de la mitad de los hogares tiene ingresos inferiores a un salario mínimo (48%), y otro 40% se ubica entre uno y dos salarios mínimos, lo que confirma que la mayoría de las familias opera bajo condiciones económicas limitadas. En este entorno, las figuras de acompañamiento educativo presentan niveles de escolaridad predominantemente de secundaria (79 acudientes) y técnico (37), con una menor proporción de formación profesional y posgradual. Étnicamente, la población estudiantil es mayoritariamente afrodescendiente (85%), lo cual coincide con la composición cultural del territorio.

En términos de acceso a las TIC, el 57% de los estudiantes cuenta con conexión a Internet en el hogar, aunque aún un 42% no dispone del servicio. Entre quienes sí tienen conectividad, predomina el uso de cable módem (58%), seguido por el acceso a través de datos móviles. El 68% de los hogares dispone de equipos tecnológicos propios y casi el 80% de los estudiantes tiene celular personal, principalmente teléfonos inteligentes. Sin embargo, la mayoría utiliza planes prepago (69%), lo que puede limitar la estabilidad del servicio y el acceso constante a contenidos educativos.

Respecto al uso de la tecnología, casi la mitad del estudiantado utiliza Internet todos los días (47%), mientras que otro 26% lo hace entre una y dos veces por semana. La mensajería instantánea es la herramienta académica dominante, con un 95% que utiliza WhatsApp u otros canales para comunicarse con docentes y compañeros. En contraste, la participación en videollamadas es baja: la mayoría solo se conecta "rara vez" o "a veces", lo que evidencia un uso limitado de entornos virtuales sincrónicos. El tiempo de uso de dispositivos para actividades escolares se concentra entre 1 y 3 horas diarias (44%), mientras que para actividades personales tiende a distribuirse más, aunque también predomina el rango de 1-3 horas (35%).

En la dimensión de apropiación, el estudiante muestra avances iniciales: un 33% ha realizado cursos en línea, la mayoría participa ocasionalmente en blogs o foros académicos y cerca de la mitad demuestra interés en la creación de contenido digital, con 80 estudiantes que producen videos o material multimedia. No obstante, las competencias técnicas aún están en desarrollo: solo un 9% identifica siempre problemas técnicos por sí mismo y la realización de copias de seguridad es irregular, concentrándose en prácticas ocasionales o poco frecuentes.

En conjunto, el estudiante de la Institución Educativa Las Américas se caracteriza por alta dependencia del celular, conectividad heterogénea, hábitos digitales centrados en la comunicación más que en la exploración académica profunda, y una apropiación en crecimiento, pero aún limitada en autonomía y resolución técnica. Su contexto socioeconómico y cultural configura un perfil resiliente, con potencial para fortalecer competencias digitales si se acompaña mediante estrategias pedagógicas dirigidas, acceso progresivo a recursos tecnológicos y proyectos que integren creación, colaboración y formación en habilidades digitales esenciales.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- UNESCO. (2018). TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. Montevideo: Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe. Recuperado de <https://unesdoc.unesco.org/ark%3A/48223/pf0000262862>
- Berrio, C., & Rojas, H. (2014). The Digital Divide in the University: The Appropriation of ICT in Higher Education Students from Bogotá, Colombia. *Comunicar*, 22(43), 133-142. Recuperado de <https://www.revistacomunicar.com/ojs/index.php/comunicar/article/view/C43-2014-13>
- Uribe Zapata, A., Zambrano Acosta, J. F., & Cano Vásquez, L. M. (2023). Usos educativos de TIC en docentes rurales de Colombia. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 13(2), 287-298. <https://doi.org/10.19053/20278306.v13.n2.2023.16834>
- García-Martín, J., & García-Sánchez, J.-N. (2022). The Digital Divide of Know-How and Use of Digital Technologies in Higher Education: The Case of a College in Latin America in the COVID-19 Era. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3358. <https://doi.org/10.3390/ijerph19063358>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2023). Índice de Brecha Digital – Resultados 2022. Bogotá D.C. Recuperado de https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-333029_presentacion.pdf
- Lucio López, G. A., Rivera Guzmán, S. P., & Caicedo Guerrero, Y. K. (2023, noviembre 20). Explorando el panorama de uso, acceso a las TIC entre estudiantes de media vocacional. Un estudio en el Distrito de Buenaventura [Working paper]. Grupo de Investigación e Innovación Tecnológica (GI2T). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754339>
- Lucio López, G. A., & Rivera Guzmán, S. P. (2023). Boletín Insights. Tecnología, Sociedad y Educación. Universidad del Pacífico. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13830570>
- Barragán Giraldo, D., & Amador Báquiro, J. (2020, junio). Apropiación de las TIC en el ámbito educativo: Aproximación a la política pública colombiana años 2000-2019. *Digital Education Review*, 37. <https://revistes.ub.edu/index.php/der/article/download/30609/pdf/74722>
- Lezama, E. E., Cabrera Echeagaray, S. H., Rugel Medina, M. N., & Carbajal Destre, P. E. (2023). Appropriation of Information Technologies during remote university education in Latin America. *LACCEI Proceedings*. <https://doi.org/10.18687/LACCEI2023.1.1.285>
- Jiménez-Pitre, I., Molina-Bolívar, G., & Gámez Pitre, R. (2023). Visión sistémica del contexto educativo tecnológico en Latinoamérica / Systemic vision of the technological

educational context in Latin America. *Región Científica*, 2(1).
<https://doi.org/10.58763/rc202358>

